

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Абдижамалова Дилноза

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, КАК ТРЕБОВАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ВЫПУСКНИКАМ ВЫСШИХ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR